

QARAQALPAQ XALQINIŃ MILLIY MÁDENIYATI, FOLKLORI

Nawrızbaeva Xanzada

Maxamatdinova Lola

Qaraqalpaqstan Respublikası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716034>

Anotatsiya. Bul maqalada Qaraqalpaq xalqınıń milliy mádeniyati, folklori jáneda milliy muzika haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: folklor, muzıyka, duwtar, mádeniyat, kórkem -óner.

NATIONAL CULTURE, FOLKLORE OF THE KARAKALPAK PEOPLE

Annotation. This article discusses the national culture, folklore of the Karakalpak people, especially national music.

Keywords: folklore, music, literature, culture, art.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

Аннотация. В статье рассматривается национальная культура, фольклор каракалпакского народа, в особенности национальная музыка.

Ключевые слова: фольклор, музыка, литература, культура, искусство.

Qaraqalpaq xalıq qosıqları aytilganda ózine say namaǵa salinip aytiladi.

Aqıl-násiyat qosıqları yaki termeler xalıq qosıqlarınıń belgili bir túrin qurap turadi. Bul qosıqlarda adamǵa bárinende burin aqıl aytıp, násiyat berip babalarımızdıń ásirler boyı toplaǵan tájriybesin, minez qulqın kórsetedi.

Jiraw baqsılar aytqan qosıqlar jas áwladtı, tárbiyalawda úlke áhmiyetke iye bolǵan. Termeler aqıl násiyat qosıqlar Á.Tájimuratovtıń aytiwi boyınsha filosofiyalıq mánisine iyeligin bildiredi. Xalqımız bul qosıqlardan estetik zawıq aladı. Siyasiy jámietlik ádep ikramlıq, tárbiya, dún`yaǵa progresiv demokratiyalıq kóz qarasta bolıwǵa úlken tásirin kórsetken.

Misali`
Bir degende ne jaman,
Bilimsiz ósken ul jaman,
Ekilenshiden ne jaman
Erkelep ósken qız jaman.
Úshlenshiden ne jaman
Úshliksiz pishken ton jaman
Tórtlenshiden ne jaman,
Tórde otırǵan Tóre biy,
Terisin buzsa sol jaman,
Beslenshiden ne jaman,
Bes waqitli bes namaz,
Qaza qilsa sol jaman,

Bilegimde kúshim bar,
Batirman dep maqtanba,
Baxit qondi basima,
Úlkeydim dep maqtanba

Dúnya jiyip úyińe
Kórkeydim dep maqtanba
Kóp maqtanğan bolmaydi
Sózdiń durisin aytqanda

Aqil násiyat qosıqlarınıń baqsi jolina aytilatǵın variantlari da júdá kóp ushrasadi. Olarǵa tómendegi qosıqlar misal bola aladi.

Qaraqalpaq shayiri Ájiniyaz tárepinen jazılǵan «Megzer» qosıǵı xalıq namasi, «Bes perde» ge salinip aytiladi. Qosıq tiykarinan aqıl-násiyattan ibarat bolip, tárbiyalıq áhmiyeti júdá kúshli qosıqlardan bolip esaplanadi.

Xalayıqlar oylap qara
Tatiwlasar kem kem ara
Dus bolsańız yaqshi yara
Wómiriń Gúlistanǵa megzer

Abadandur ońli solıń
Jetedi hár jerge qolıń
Bolsa jedeli márt ulıń
Kewliń bálent tawǵa megzer

Bul qatarlardan ańlawimizǵa boladi, xalqimiz ázelden tataiwliqti dosliqti birinshi orıńǵa qoyip kelgen, abadan turmis, gúlistan ómir, xalqimizdiń ázeliy ármanlarinan esaplanadi. Bul qosıq baqsılarimiz tárepinen júdá súyip atqariladi hám bul qosıqti úyreniw ańsat.

Kúnxoja shayir sózine «Bes perde» namasına atqarilatıǵın «Nege kerek» qosıǵıda tiykarinan tárbiyalıq áhmiyetke iye. Wómir boyı ádillik kórmegen xalıq ádillik kúsep jasaydi.

Misali` Eki jaqti teń kórmese
Tuwri ádillik bermese
Xalıq penen oynap kúlmese
Kát qudalar nege kerek

Degen qatarlar arqali, bul qosıq adamlardi ádil bolıwǵa shaqiradi.
Gúldey bolip jaynamasa,
Búlbil bolip sayramasa,
Quwanisip oynamasa
Bul ómirler nege kerek.

Wómirdiń qiziqli hám mazmunli bolip ótiwini, hámmede qáleydi. Bul qosıqtiń aytiliwi baǵdari «Megzer» qosıǵı menen birdey.

Watandı súyiwge oǵan xızmet etiwge xalqimiz ázelden, áwladlarǵa násiyatlap kelgen, watanniń kelbeti onıń bay tábiyati, onda jasawshi insandıń táriypi arqali qosıqlar bárhulla xalıqti ruwhlandirip kelgen. A.Musaev sózine «Táriyp» qosıǵı qaraqalpaq xalıq namalari «láy-láy» hámde «Ne daǵı dos» namasına salinip baqsılar tápeinen súyip atqarilip kelmekte. Házirgi kúnde bul qosıq ayirim jas baqsılarimizdiń giminine aylanbaqta.

Arjaq berjaq bolip eki san bolǵan,
Bólim bólim erler Qaraqalpaqta
Úyrek uship ǵanqildasip ǵaz qonǵan
Aydin aydin kóller Qaraqalpaqta

Shárwalari kóship ataw jaylağan
Biye sawip qatar qulin baylağan
Qulan kiyikleriń sekirip oynağan
Qiya qiya shóller qaraqalpaqta
Qizlari bar qiya qiya qaslari
Iynin jabar órim órim shashlari
Shash bawinda hinji gáwhar taslari
Perizattay qizlar Qaraqalpaqtıń
 Gárip aytar ótti neshe jáhángir
 Hár kim elin jaman demes jaqsi der
 Mir Alisher Jiyrenshege taqabbil
 Ataqli shayirlar qaraqalpaqta

«Bes perde» namasina Maqtum quli sózine, «Miymandur» qosıgıda mánisi jaǵinan aqıl násiyat qosıqlari, qatarina kiredi.

Qaraqas astında badam qabaǵıń
Kiprigińniń túgi kózge miymandur
Kelgennen qizǵanba pisken tamaǵıń
Nangá mútáj emes Sizge miymandur.

Xalqimizda miymandosliq páziyleti, qádirlenip klegen. «Hár bir úyge kelgen qonaq-nesebesi menen keledi»-degen danaliq gáp bar.

Maqtumquli aytqıl duwri sózińdi
Siz bizlik siylasiq qaldi izińde
Kim bop jasasańda jerdiń júzinde
Adam bir bes kúnlik duzǵa miymandur

Bul qatarlar arqali hátte adamniń ózi de, bul bes kúnlik dún`yaǵa miyman ekenligi, waqti kelip kim boliwina qaramastan bul dún`yadan ótetuǵinligi haqqında sóz etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va faravon hayot bizning bosh maqsadimiz 8-tom T. «Uzbekiston», 2000.
2. Abdullaeva U. «Baxitli balalıq» T. «Yangi asr avlodi», 2005.
3. Amaniyazov G`. Kelin` birge qosıq aytayıq N.Bilim-1994.
4. Omanullaev D., Nurmatov Q. «Umumiy urto ta`limninig davlat ta`lim standarti va uquv dasturi» T.1999 y.
5. Omanullaev D. «Umumiy ta`lim maktablari uchun musiqa dasturlari» T.1992 j.
6. Karmiov I. «Kadrlar tayarlaw boyinsha milliy bag`darlama» T.1997j.
7. Du`ysenova T., S.Kenjebaeva «Mekteplerde muzikaliq ta`rbiya». «bilim» 2003j.